

Mit Dampf ins Glück!

Die Jungfernfahrt des Hochzeitszuges: Blitzblank geputzt pustet eine Dampflokomotive durch die verregnete Maienlandschaft. Sie hat einen dunklen Gepäckwagen angehängt und dazu einen himmelblauen Personenwagen.

In Wittenbach besteigt das Brautpaar den himmelblauen zweiachsigen Wagen aus der Bahngründungszeit. Mit Hilfe der Grafiker- und Dekorateurklassen der St. Galler Gewerbeschule ist er in Herisau umgebaut und ausgeschmückt

worden. Die alten Bänke wurden entfernt. Aus der Toilette wurde ein Boudoir. Ein Spannteppich bedeckt den Boden. Möbel aus dem Stil der Zeit förderte ein Inserat in der Hotel-Revue zutage. Bild rechts unten: Aus dem alten

Zweiachser ist ein Salonwagen für Hochzeitsgesellschaften geworden. Damit es nicht gar zu trocken hergeht, fährt auf Wunsch der Bahnhofbuffet-Wirt von Herisau im Gepäckwagen mit.

Transportgut: Eine Hochzeitsgesellschaft. Ein junges Brautpaar fährt mit seinen Gästen ins Blaue – und ins Glück! Romantisch. Aber es steckt noch viel mehr Romantik dahinter: Der 'Lok-Club Herisau' hat die Dampflokomotive

vom Typ MAFFEI Eb 3/5 mit eingebautem Tender erworben und so vor der Verschrottung gerettet; die Bodensee-Toggenburg-Bahn übernahm Wartung und Betrieb und suchte, damit das Museumsstück nicht untätig im Depot

Herisau herumstehe, nach Verwendungsmöglichkeiten. Und da hatte einer die Idee zu einem 'Hochzeitszug'. Letzten Samstag rollte er erstmals ein Pärchen ins Glück.

Ein Gruß aus dem abfahrenden Züglein. Die alte Täferung ist neu bemalt, mit Putten, Amors und Kutschen. Vorhänge zieren die Fenster und drapieren die Wand. Bildbericht Herbert Maeder

